

UNIUNEA EUROPEANĂ

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

GHID PRIVIND GESTIONAREA SPECIEI INVAZIVE

AMBROZIA

Ambrosia artemisiifolia

Ambrosia artemisiifolia - Ambrozie, larba pârloagelor

CUM O RECUNOAȘTEM?

Plantă anuală, înaltă de 50-150 cm, cu **tulpina** puternic ramificată, acoperită de peri moi, de culoare roșiatică sau verde-maroniu.

Frunzele sunt divizate de mai multe ori, cu segmente liniare, acoperite cu peri fini, mai ales pe partea inferioară.

Florile cu aspect de spic sunt unisexuate. Inflorescențele (antodiile) au un singur tip de flori, fie bărbățești, fie femeiești. Acestea produc foarte mult polen începând cu finalul lunii iulie și până la începutul lunii octombrie.

Fructul este ovoidal, dur, închis la culoare, prezintă 5-7 dinți spinoși și conține o singură sămânță.

 CICLU BIOLOGIC ANUAL

iunie-iulie

Aprilie-iulie

Inflorescențe iulie - octombrie

Iulie - octombrie

Iunie-iulie

Iulie - octombrie

Iulie - octombrie

IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI ȘI COMUNITĂȚILOR UMANE

Ambrozia este o plantă originară din America de Nord. Această specie cu caracter invaziv, care a pătruns și pe teritoriul României, are impact negativ la nivel economic și social, asupra sănătății umane, agriculturii, producției de alimente și mediului înconjurător.

O întâlnim în toată țara, mai ales la marginea drumurilor, pe terasamentele căilor ferate, pe terenurile neglijate din intravilan și extravilan. A început să pătrundă tot mai frecvent în culturile agricole și în habitatele seminaturale.

IMPACT

- Plantă puternic **alergenă**, din cauza producției mari de polen, poate provoca în perioada **august-septembrie**, uneori inclusiv în luna octombrie, afecțiuni precum: **rinită alergică, rinoconjunctivă, febră, iritații ale ochilor și pielii**. Poate fi, de asemenea, și un **factor agravant al astmului bronșic**. O singură plantă matură poate elibera în atmosferă câteva miliarde de grăuncioare de polen și poate produce până la 30.000 de semințe, care își păstrează calitățile germinative până la 40 de ani.
- Invadează culturile agricole, podgoriile de viță de vie și interferează cu activitățile de creștere a animalelor, producând pagube semnificative.
- Se înmulțește rapid și se adaptează ușor condițiilor de mediu, formând comunități care înlocuiesc speciile native.

Cultură de floarea soarelui infestată de ambrozie

● PREZENTĂ

LEGIslație - LEGEA NR. 62/2018 PRIVIND COMBATEREA BURUIENII AMBROZIA

Actul legislativ de reglementare a ambroziei este reprezentat de *Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia*.

Art. 1 (1) Proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole au obligația să desfășoare lucrări de **PREVENIRE, COMBATERE și DISTRUGERE** a buruienii ambrozia pentru evitarea instalării și răspândirii vegetației adventive invazive și eliminarea ei în cazul prezenței pe terenurile intravilane sau extravilane.

(2) În scopul distrugerii buruienii ambrozia și al prevenirii răspândirii actorii menționați la art 1. vor desfășura periodic în perioada cuprinsă între răsărirea acestei plante și apariția primelor inflorescențe, respectiv cel târziu până la data de **30 iunie** a fiecărui an, lucrări de întreținere a terenurilor prin **COSIRE, SMULGERE, ERBICIDARE** sau alte lucrări și metode specifice. Aceste măsuri se mențin până la sfârșitul perioadei de vegetație a buruienii ambrozia.

Art. 2. (1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor stabilesc și actualizează, ori de câte ori este necesar, procedura de distrugere a buruienii ambrozia, măsurile ce se impun pentru limitarea ariei de extindere a acestei specii invazive și metodele de îndepărtare și eradicare a acestei plante.

(2) În vederea promovării soluțiilor corespunzătoare pentru combaterea buruienii ambrozia, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Sănătății și autoritățile administrației publice locale desfășoară anual campanii de informare și conștientizare în media, on-line și în formă scrisă.

Art.3. Nerespectarea prevederilor constituie **CONTRAVENȚIE** și se sancționează conform legii, inițial cu avertisment și ulterior cu **AMENDĂ** de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice și cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice.

Verificarea și constatarea nerespectării de către proprietarii sau deținătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcții, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole a dispozițiilor art. 1, precum și aplicarea sancțiunilor se fac de către autoritățile administrației publice locale pe a căror rază teritorială se face controlul, prin personal împuternicit de primar, de către polițiști locali sau de către comisari ai Gărzii Naționale de Mediu. Primul control se efectuează în perioada 1-15 iulie a fiecărui an și ulterior în perioada 16 iulie -31 octombrie.

Îndeplinirea obligațiilor care le revin autorităților administrației publice locale se verifică de către specialiști desemnați de Instituția Prefectului, care au și competența de a sancționa nerespectarea prevederilor prezentei legi, în perioada 1 august - 31 octombrie a fiecărui an.

***Acesta este un extras din lege și are caracter informativ. Pentru mai multe informații de ordin legislativ vă rugăm să consultați *Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia* cu modificările la zi și *Normele metodologice de aplicare a Legii 62/2018* cu modificările la zi.

MODALITĂȚI DE ERADICARE ȘI CONTROL A AMBROZIEI

Pentru sectorul - Ecosisteme urbane și rurale (aliniamente stradale, parcuri, spații verzi, terenuri virane) se recomandă măsuri de prevenție și control mecanic și chimic. Aceste măsuri sunt aplicabile la o gamă largă de specii, habitate sau sectoare de activitate.

MĂSURI DE PREVENȚIE:

- Evitarea introducerii intenționată a ambroziei.
- Evitarea transportului și a translocării solului contaminat în alte areale (este recomandată verificarea sursei solului).
- Depozitarea controlată a deșeurilor vegetale contaminate și distrugerea prin incinerare a acestora.
- Spălarea și curățarea corespunzătoare a utilajelor care au luat contact cu specia invazivă (pentru a evita transportul semințelor și a părților vegetale care pot determina răspândirea speciei invazive).

CONTROL MECANIC:

- Eficient și ușor de aplicat în gospodării și pe marginea drumurilor.
- **SMULGEREA plantei cu rădăcină** poate fi realizată în perioada **MAI-prima jumătate a lunii IULIE**, înainte ca ambrozia să înflorească. Reduce semnificativ arealul ocupat și împiedică extinderea arealului dacă se aplică repetat (o dată la 3 săptămâni se verifică arealul și se repetă procedura dacă este necesar). Plantele care sunt îndepărtate prin smulgere nu mai apar și nu mai produc inflorescențe, asigurând **EFICACITATE MAXIMĂ**. Este de preferat să utilizați mănuși de protecție pentru a evita iritațiile pielii.
- **TĂIEREA /COSIREA** plantei se poate realiza periodic **din luna iunie până în octombrie**. Pentru ca lucrările de combatere să fie cât mai eficiente, tăierea, cositul mecanic sau manual trebuie efectuat cât mai aproape de suprafața solului în vederea distrugerii tuturor ramificațiilor care pornesc din tulpina principală, deoarece planta poate ramifica și poate înflori în continuare. De aceea, **se recomandă TĂIEREA/COSIREA REPETATĂ, cel puțin o dată la 3 săptămâni, în perioada IUNIE-OCTOMBRIE**.

- Tăierea/cosirea repetată poate reduce producția de polen, scăzând considerabil incidența alergiilor.

**#ÎmpreunăReușim #ambrozie #programpilot
#STOPAlergiilor #HaișiTU**

CONTROL CHIMIC:

- **Risc asupra sănătății umane și mediului! Nu se recomandă decât în cazuri extreme!**
- Necesită aplicare repetată.
- Pentru sectorul agricultură (inclusiv zootehnie) se recomandă combatere chimică în funcție de tipul de habitat - sunt prevăzute măsuri specifice pentru anumite tipuri de habitate (de ex. culturi agricole de floarea soarelui, graminee etc.).

CONTROL BIOLOGIC:

- **Metodele biologice de control nu sunt recomandate!** Acestea pot cauza dezechilibre în cadrul ecosistemului și pot facilita introducerea unor specii cu impact negativ asupra mediului și sănătății umane.

Modul de citare recomandat: Pioarcă-Ciocănea C.M., Anastasiu P., Rozyłowicz L., Gavrilidis A.A., Vânău G.O., Matache M.L., Manta N. (2022). Ghid privind gestionarea speciei invazive - Ambrozia (*Ambrosia artemisiifolia*). Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3971150>; Proiect Managementul Speciilor Invazive din România, POIM 120008 - My SMIS 2014+.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL SPECIILOR INVAZIVE DIN ROMÂNIA

Cod MySMIS 2014+ 120008

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

SEPTEMBRIE 2022

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

<http://invazive.ccmesi.ro>

<https://ambrozie.ccmesi.ro/>

www.facebook.com/InvaziveRO